

GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN LA LABOR EXTENSIONISTA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MANAGEMENT OF ASERTIVE COMMUNICATION IN EXTENSION WORK IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

AUTORES: Wilson Roberto Briones Caicedo ^{1*}

Liliana Urquiza Mendoza ²

Jaime Navia Álava ³

Magdalena Huilcapi Masacón ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: wbriones@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 09 / 10 / 2019

Fecha de aceptación: 30 / 01 / 2020

RESUMEN.

La comunicación asertiva es de gran utilidad en el cumplimiento de la responsabilidad social entre las Universidades y la Sociedad, en la interacción de los procesos pedagógicos, investigativos y labor extensionista que respondan con pertinencia a necesidades con énfasis en los sectores prioritarios. El objetivo general del trabajo fue determinar la gestión de la comunicación asertiva y su incidencia en desarrollo del proceso de vinculación con la sociedad. De manera específica se buscó analizar, identificar y discutir los tipos y medios de comunicación, su planificación, ejecución, resultados e impactos en la ejecución de los programas y proyectos de vinculación, así como también las ventajas de utilizar las técnicas asertivas para el cumplimiento de sus actividades con efectividad. La metodología utilizada fue de tipo cuantitativa, diseño no experimental descriptiva, analítica, consistió en la

^{1*} Magíster en Administración de Empresas. Profesor de la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, Ecuador

² Magíster en Gerencia de Innovaciones Educativas. Profesora de la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, Ecuador

³ Magíster en Gerencia de Innovaciones Educativas. Profesor de la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, Ecuador

⁴ Magíster en Docencia y Currículo. Profesora de la Universidad Técnica de Babahoyo, Ecuador

aplicación de encuestas con escala de Likert a una muestra de 285 docentes, 371 estudiantes, 236 personal administrativos y test de asertividad aplicado a los coordinadores de áreas; los resultados validados con sustento teóricos ayudaron a comprender e interpretar los hallazgos obtenidos. Se concluye que en las IES de la provincia de Los Ríos existen procesos de comunicación organizacional, pero estos no responden de manera asertiva en la interacción con los beneficiarios en comunidades intervenidas con los proyectos sociales en la forma de expresar las ideas, evitando estilos de comunicación pasivos y agresivos en el que se emiten juicios de valor y críticas hacia uno y los demás, en algunos casos ocasiona debilidades en el proceso de comunicación.

Palabras clave: Gestión, Comunicación Asertiva, Vínculo con la Sociedad, Educación Superior.

ABSTRACT.

Assertive communication is very useful in fulfilling social responsibility between Universities and Society, in the interaction of pedagogical, investigative and extension work processes that respond to needs with emphasis on priority sectors. The general objective of the work was to determine the management of assertive communication and its impact on the development of the bonding process with society. Specifically, an attempt was made to analyze, identify and discuss the types and means of communication, their planning, execution, results and impacts in the execution of the linking programs and projects, as well as the advantages of using assertive techniques to comply with their activities effectively. The methodology used was of a quantitative type, a descriptive, non-experimental, analytical design, consisting of the application of Likert-scale surveys to a sample of 285 teachers, 371 students, 236 administrative personnel and an assertiveness test applied to the area coordinators; the validated results with theoretical support helped to understand and interpret the findings. It is concluded that in the HEIs of the province of Los Ríos there are organizational communication processes, but these do not respond assertively in the interaction with the beneficiaries in communities intervened with social projects in the way of expressing ideas, avoiding communication styles passive and aggressive in which value judgments and criticisms of one and the other are issued, in some cases it causes weaknesses in the communication process.

Keywords: Management, Assertive Communication, Link with Society, Higher Education.

INTRODUCCIÓN.

En la provincia de Los Ríos, se encuentran cuatro centros de educación superior, dos de ellas son públicas: la Universidad Técnica de Babahoyo, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, y dos particulares: la Universidad Regional Autónoma de los Andes y la Universidad Técnica Particular de Loja; mismas que en forma similar tienen internamente planificaciones estratégicas, objetivos tácticos y operativos, plasmados en las actividades para fortalecer sus funciones sustantivas con responsabilidad social, mediante la formación integral de los estudiantes en áreas pertinentes a las necesidades locales, provinciales, regionales y nacionales.

Las políticas entre las universidades y el Estado que se establecen entre sí y con su entorno social se precisan con generación de conocimiento en virtud que este se constituye en una serie de actividades de investigación, planificadas, desarrolladas y evaluadas con el propósito de retroalimentar procesos, pedagógicos, científicos y labor extensionista para perfeccionar el perfil de salida de los profesionales mediante la interacción social, lo que ha permitido a las universidades de la provincia de Los Ríos cumplir con los estándares requeridos en los procesos de evaluación y seguir siendo referentes de la educación a nivel nacional.

La comunicación asertiva ha tomado relevancia en los últimos años, convirtiéndose en un factor importante como facilitador de las relaciones interpersonales, en los centros de educación superior, con la finalidad de cumplir con eficiencia, eficacia y efectividad su responsabilidad social.

De acuerdo a Brito, Gordillo, & Quezada (2016) el enfoque de las problemáticas sociales debe estar de acuerdo a la pertinencia que tenga cada una de las ofertas académicas que ofrezcan las IES, en correlación a las necesidades sociales creadas en los planes de desarrollo. Por lo tanto, dicha vinculación es el hilo conductor entre la Universidad y la Sociedad, que articulado con la docencia e investigación, mediante el diseño y ejecución de proyectos ejecuta actividades con los saberes y experiencias de los entornos, para ello De Aparicio, Chinin, & Toledo (2017) citando a Martinell (2014), se requiere de una política cultural coherente en un territorio, en una ciudad o en un país, además es necesaria una estrategia de difusión cultural, es decir, los canales de difusión, de extensión, de democratización que permitan llegar a un número mayor de personas. En consecuencia, el

asertividad comunicacional juega un rol de mucha relevancia en cumplimiento de los objetivos tácticos y operativos de las IES para el desempeño de la responsabilidad social con efectividad.

Expresa Arcos, Carrillo, Reyes, & Morales (2015) la vinculación con la comunidad se plantea como un conjunto de actividades que implica la planeación, organización, operación y evaluación de acciones en que la docencia y la investigación se relacionan internamente en el ámbito universitario y externamente con las comunidades para la atención de problemáticas y necesidades específicas a lo que hace referencia Polaino & Romillo (2017), comunicación es la interacción efectiva de la universidad con su entorno, así como la integración de la teoría con la práctica del quehacer universitario en función del desarrollo social sostenible. En este sentido, la vinculación con la comunidad es entendida como una de las funciones sustantivas más importantes a realizar en la universidad, es el proceso que le permite al estudiante conocer las problemáticas y realidad de las comunidades más vulnerables, con el fin de encontrar soluciones posibles para mejorar su calidad de vida.

Según Rivera (2016) plantea la importancia de incentivar un tipo de comunicación asertiva como estilo de vida, por lo cual se crea la necesidad que desde un inicio tiene el ser humano por establecer un proceso comunicativo, en el que por medio de un lenguaje determinado se logren expresar, ideas, pensamientos y sentimientos. En el mismo contexto, Macías & Camargo (2013), afirmaron que la comunicación entre la comunidad educativa, establece el estado del conocimiento alcanzado en los procesos de comunicación entre docentes y estudiantes haciendo énfasis en la comunicación asertiva. En vista de esto, la asertividad comunicacional en dicho proceso juega un papel determinante en la formación integral del futuro profesional, en virtud que está considerada como la manera adecuada para transmitir un mensaje e interactuar de forma apropiada con las demás personas; este tipo de comunicación permite establecer una relación basada en el respeto y la confianza, ya que contiene las técnicas y habilidades que servirán de ayuda para lograr resultados eficaces en el desarrollo de las actividades dentro de las funciones sustantivas.

Según Rodríguez (2014), la comunicación asertiva ha tenido gran relevancia porque permite establecer un ambiente adecuado en el aula; es el medio por el cual se generan los aprendizajes propuestos al inicio del periodo educativo, cuando un estudiante se comunica

de forma asertiva se convierte en un individuo seguro capaz de exponer su visión sobre cualquier tema, de preguntar al maestro cuando no ha entendido alguna asignatura, por lo tanto, al haber adoptado la habilidad de ser una persona asertiva le resultará más fácil comunicarse con sus compañeros y docentes, permitiéndole una efectiva interrelación con el personal que forma parte activa de la Universidad, fortalecer la transmisión de ideas e información, para lograr un objetivo en común, así como, el buen desempeño de las funciones asignadas para la productividad de la institución.

Expresan De la Cruz y Santos (2008) que la responsabilidad social de la universidad es una estrategia válida para el modelo de construcción sostenible y justa que requieren nuestras sociedades; esa relación hace referencia a que el asertividad comunicacional en la labor extensionista se ha convertido en una temática de interés social en la realización de investigaciones, así como la propuesta de pensar en el papel y la responsabilidad de la Universidad en la Sociedad.

En consecuencia, la vinculación permite establecer una relación directa entre la universidad y su entorno respondiendo al ideal de centros de educación superior, con el objetivo de formar profesionales con compromiso y responsabilidad social. De acuerdo a Fabre (2005) la universidad es un centro de educación superior y por tanto de trasmisión y apropiación de valores y conocimientos, de desarrollo de habilidades, actitudes, destrezas, formación de capacidades, garantes de los valores universales y del patrimonio cultural'. Así, pues se puede considerar a la misma como integradora de las necesidades de su entorno, la cual, por medio de las funciones de vinculación inserta a estudiantes y docentes en el ámbito social, con la finalidad de generar conocimientos que luego son aplicables la parte práctica por los estudiantes.

El éxito de la labor extensionista está relacionado con la capacidad que tengan las IES en interactuar en el entorno con compromiso social, dando respuestas a través de los programas y proyectos pertinentes que responda a las necesidades en los sectores vulnerables en las comunidades basándose en el desarrollo de procesos socio-educativos en los cuales participa mediante la transferencias de conocimientos orientados a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios en los sectores prioritarios de sus áreas de influencias.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación de tipo cuantitativa de diseño no experimental, descriptiva y analítica, están representada por los docentes, estudiantes y administrativos, representadas por las cuatros instituciones de educación superior con presencia en la provincia de Los Ríos, consistió en la aplicación de encuestas con escala de Likert a una muestra de la población que oscilan entre: 10500 estudiantes, 1101 docentes y 613 administrativos, según datos proporcionados por las secretarias de las instituciones, El trabajo investigativo se enmarca bajo en enfoque de corte mixto, en el paradigma interpretativo, en función de los intereses, objetivos y posibilidades del estudio es multimetódica, naturista e interpretativa, Denzin y Lincoln (1994) en Vasilachis (2006); se indagan en situaciones naturales, intentando dar sentido e interpretar los fenómenos en los términos del significado que las personas les otorgan, en este estudio la muestra se seleccionó de forma aleatoria, utilizando la siguiente fórmula estadística:

$$n = \frac{K^2 p q N}{E^2 (N - 1) + K^2 p q}$$

Dónde:

N = Tamaño del universo o población

K² = Coeficiente cuyo valor está en función del nivel de confianza requerido por el investigador

n = Tamaño de la muestra

p = Probabilidad de que las respuestas dicotómicas sean favorables

q = Probabilidad de que las respuestas dicotómicas sean desfavorables

E² = Error de la muestra, valor fijado por el investigador

N = 1101

K² = 1.96

E² = 5%

P = 0.5

Q = 0.5

$$n = \frac{(1.96)^2 * 0.5 * 0.5 * 1101}{(0.05)^2 * (1101-1) + (1.96)^2 * 0.5 * 0.5} = 285$$

En consecuencia, la muestra para el trabajo de campo quedo establecida por: 285 docentes, 371 estudiantes, 236 administrativos y un test de asertividad de Shelton & Burton (2004) aplicado a los coordinadores de áreas en las IES de la provincia de Los Ríos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de los resultados de la aplicación de encuestas dirigidas a la comunidad universitaria, se realizó a través de Excel, cuantificado en porcentajes; cada indicador correspondiente a las hipótesis estudiadas.

Permite en primer lugar determinar el grado a utilidad de la asertividad comunicacional en los procesos de vinculación con la sociedad que se dan en las instituciones de educación superior, para su aplicación se precisan los siguientes indicadores: a) Los productos generados en el proceso de vinculación mejoran el perfil de salida de los profesionales; b) La comunicación asertiva influye en el abordaje de las necesidades prioritarias de la sociedades; c) La efectividad de la comunicación asertiva incide en la divulgación de los resultados e impactos generados con el desarrollo de los programas y proyectos de vinculación con la sociedad; d) La asertividad comunicacional incide en la generación de impactos con respuestas a las necesidades del entorno, involucrando a los actores sociales; e) Los resultados de los programas y proyectos de vinculación son divulgados mediante técnicas asertivas a la comunidad universitaria.

Gráfico 1: Asertividad Comunicacional en el proceso de vinculación apreciación del personal administrativo en las IES de la provincia de Los Ríos

Fuente: Encuestas a personal administrativo

En el Gráfico1 se observa 32,07 % en promedio los encuestados del personal administrativo respondieron en las escalas de Nunca, Poca veces y Muy pocas veces, sobre las variables de la gestión de la comunicación asertivas, incidencias en el perfil de egreso de los profesionales, uso de técnicas asertivas comunicacionales, elaboración de programas y proyectos que respondan a las necesidades prioritarias de la zona y sectores aledaños y transferir sus resultados e impactos en beneficio de la sociedad involucrando a los actores sociales.; mientras un 67.93% en promedio respondieron en las escalas de Siempre y Casi Siempre.

De acuerdo a Ortiz & Morales (2011) los procesos de vinculación no pueden ser estáticos, las acciones que se implementen, en la medida en que estén vinculadas a las necesidades del entorno, no se agotan, se enriquecen y se retroalimentan’’. Existen algunos aspectos que requieren atención, entre colaboradores, equipos de trabajo, en la comunicación interna por lo que Charry (2015) sugiere mejorar los canales de comunicación dentro de toda organización en el mismo contexto (Briones, Morales, & Bajaña (2017) afirman que la capacidad de innovar de las organizaciones es el factor de mayor relevancia para consolidarse en los servicios, por lo que en algunos casos el personal administrativo necesita una inducción sobre el rol de la vinculación con la sociedad y técnicas asertivas comunicacionales en el desarrollo de los procesos con resultados e impactos en la interacción con la sociedad, se evidencia la interacción de asertividad comunicacional en dinamizar las funciones sustantivas es débil, debido a que es una problemática desde el contexto de comunicación, organización y productividad con enfoques sistémicos participativos, orientados en desarrollo y promoción de las actividades con efectividad.

Mediante la aplicación de test de asertividad de Shelton, N., Burton, S. (2004) a los coordinadores de áreas , cuyos resultados evidencia que su mayoría son ligeramente asertivos es decir deben identificar esas situaciones en las que le gustaría mejorar dicha clase de comportamiento, revisar las técnicas apropiadas para ello en las comunidades y sectores prioritarios intervenidos, en consecuencia es necesario mejorar los niveles de asertividad en el personal administrativo quienes coordinan los procesos en las instituciones de educación superior.

Como segundo propósito sobre la apreciación de los estudiantes sobre la asertividad comunicacional en los procesos de vinculación con la sociedad para el contraste de

variables se utilizan algunas similares a las realizadas al personal administrativo, como se detallan a continuación: a) La asertividad comunicacional incide en la reformulación de programas y proyectos de vinculación en función de sus resultados; b) La comunicación asertiva incide en la divulgación de los resultados e impactos generados con el desarrollo de los programas y proyectos de vinculación con la sociedad; c) la efectiva comunicación asertiva incide en la generación de impactos con respuestas a las necesidades del entorno, involucrando a los actores sociales; d) La asertividad comunicacional incide en la generación de impactos con respuestas a las necesidades del entorno, involucrando a los actores sociales; e) Los resultados de los programas y proyectos de vinculación son divulgados mediante técnicas asertivas a la comunidad universitaria.

Gráfico 2: Comunicación Asertiva percepción de los estudiantes sobre el proceso de vinculación con la sociedad en las IES de la provincia de Los Ríos

Fuente: Encuestas a estudiantes

En el Gráfico 2 se puede observar que el 26,61% en promedio los estudiantes respondieron en las escalas de respuestas Nunca, Pocas veces y Muy Pocas veces La asertividad comunicacional es considerada en la reformulación de programa y proyectos de vinculación, manejo de técnica y divulgación de los resultados e impactos para una efectiva comunicación con actores sociales; mientras el 73,39% promedio respondieron en las escalas de Siempre y Casi Siempre los estudiantes perciben que se hacen uso de la

comunicación asertiva al momento de interactuar con las comunidades mediante los programas y proyectos de vinculación con la sociedad.

Para Gonzales (2006) la investigación formativa es una posibilidad para articular las funciones sustantivas como docencia, investigación y vinculación, en mismo contexto López, Duarte, Flórez, & Taborda (2010) con conocimientos en la responsabilidad social de las ciencias, así como en la formación de agentes del desarrollo, en mismo contexto Morales, Sanabria, & Caballero (2015) afirma que el conocimiento, como parte de la competitividad de las regiones, se ha convertido en un recurso esencial que se debe adquirir, formar y recrear a partir de las interacciones de los integrantes de la sociedad.

En consecuencia, un estilo de comunicación asertivo puede ser factor determinante para que los protagonistas puedan relacionar los hallazgos pertinentes en los ámbitos académicos y científicos para satisfacer una necesidad social con programas y proyectos de vinculación con la sociedad en la formación integral en el de los profesionales con responsabilidad social, uso técnicas asertivas comunicacionales para garantizar la retroalimentación de procesos, desarrollando destrezas y habilidades en los estudiantes que les permitan realizar sus actividades con eficiencia, eficacia.

En tercer lugar se analiza la gestión docente en las actividades del proceso de vinculación con la sociedad mediante los siguientes indicadores: a) Los resultados de los proyectos de vinculación inciden en la productividad científica; b) La asertividad comunicacional incide en que los programas y proyectos de vinculación respondan a requerimientos sociales, culturales y productivos del entorno; c) La efectividad de la comunicación asertiva incide en la evaluación de los programas y proyectos de vinculación, metodología y participación de los actores sociales; d) La comunicación asertiva influye en la interacción de los procesos enseñanza y aprendizaje con la ejecución del programa y proyectos de vinculación en sectores prioritarias; e) Los resultados de seguimiento a graduado son canalizados mediante la comunicación asertiva para la retroalimentación de la oferta académica; f) Los resultados e impactos generados en las comunidades intervenidas son divulgados mediante una efectiva comunicación asertiva.

Gráfico 3: Gestión de labor pedagógica e investigativa en el proceso de vinculación con la sociedad en las IES de la provincia de Los Ríos

Fuente: Encuestas a docentes

En el Gráfico 3 se presenta que el 86,33% promedio los docentes encuestados respondieron en las escalas de Siempre y Casi Siempre, sobre la incidencia de la asertividad comunicacional en el desarrollo de los programas y proyectos educativos, productivos, sociales, en la ejecución, monitoreo evaluación, control metodología y participación con los actores sociales, retroalimentado los procesos de enseñanzas y aprendizajes, formación continua, divulgación y transferencias de conocimientos a través de producción científica en la formación integral de los estudiantes; mientras un 13,76% en promedio respondieron en las escalas de Nunca, Pocas veces y Muy pocas veces la asertividad comunicación influye en ítems indicados, Para Aguilar (2015), en su estudio hace referencia a la importancia del docente universitario quien constituye un pilar fundamental en la mejora de la calidad de la educación superior, la formación de nuevas generaciones y la innovación educativa, Por lo tanto amerita que estén constante cambio, adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas, utilizarlas para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje esta debe basarse en una comunicación eficaz, escucha empática, en la libertad al momento de comunicarse de manera fluida sobre un tema determinado, una comunicación asertiva garantiza el éxito en las relaciones interpersonales, permite que las buenas ideas sean comprendidas y puestas en práctica, por ello es de gran importancia en la articulación de las funciones sustantivas.

Manifiestan Simbaña & Correa (2016) que redimensionar a la vinculación con la sociedad, como una herramienta académica y técnica impulsa la transformación de la realidad social

y educativa, mientras que Terranova, Villafuerte, & Shettini, (2019) expresa que vinculación con la sociedad es un espacio para la socialización del conocimiento e integra la docencia y la investigación, al mismo tiempo que, como la función, articula el quehacer de la vida universitaria; re significa el conocimiento, las metodologías y sus relaciones en procura de formar profesionales comprometidos, con su historia, su patria y su pueblo, de tal manera que la vinculación es el medio que permite a los estudiantes interrelacionarse con su entorno en acciones de beneficio mutuos a trabajar en pro del bienestar de la sociedad, cuyos impactos puedan ser divulgados mediante técnicas asertivas comunicacionales, creando la necesidad de impulsar desde los ámbitos pedagógicos y científicos procesos comunicacionales que articulen funciones esenciales en la educación superior en la provincia Los Ríos, con enfoque en la formación de integral de los estudiantes y responsabilidad compromiso social, intensificar los contenidos programáticos con la práctica en los entornos y escenarios intervenidos.

CONCLUSIONES.

Los programas y proyectos de vinculación con la sociedad responden con pertinencia a la relación docencia, investigación y labor extensionista, lo que permite explicar la dinámica que tiene en este sentido las Universidades en la provincia de Los Ríos, en correlación a las necesidades plasmadas en los planes desarrollo locales, provinciales, regionales y nacionales.

El asertividad comunicacional es frágil en la interacción social, en la ejecución de los programas y proyectos para dar respuestas a las necesidades prioritarias de sus entornos, de la misma manera en las transferencias de resultados, impactos e interacción con los actores sociales mediante el uso de técnicas asertivas en las comunidades intervenidas.

En las instituciones existen canales de comunicación organizacional, pero estas en muchas ocasiones carecen de asertividad, lo que ocasiona que los mensajes o información emitida por parte personal administrativo, docente y estudiantes no alcance en objetivos deseados, generando falencias en los procesos internos comunicativos.

En la labor extensionista no se evidencia un estilo de comunicación asertiva por lo tanto el saber escuchar y comprender los mensajes emitidos se convierte en una tarea complicada, de manera que, limita la interacción con las actividades pedagógicas e investigativas en la generación de nuevos conocimientos.

La socialización con técnicas asertivas comunicacionales de los productos científicos generados es fundamental para conocer los hallazgos finales de los trabajos investigativos, considerando que en muchos casos retroalimentan la labor extensionista amparada en la base legal, normativas y planes de desarrollo propicia nuevos escenarios para dinamizar la responsabilidad social entre la Universidad-Sociedad.

Se evidencia la relación entre de la comunicación asertiva en la ejecución de programas y proyectos de vinculación en los territorios sin mayor incidencia por cuanto en satisfacción de las necesidades requeridas por la sociedad e involucrar a los actores sociales en sectores prioritarios de la provincia de Los Ríos

La investigación demuestra que el utilizar técnicas asertivas influye en los procesos comunicacionales en la operatividad del cumplimiento de objetivos estratégicos y tácticas plasmado en planes estratégicos de las IES

Por otro lado, se crea la necesidad en la IES de impulsar programas de capacitación dirigidos a la comunidad universitaria y organizaciones sociales para el manejo de técnicas asertivas comunicacionales para la efectividad en el cumplimiento de compromiso social en los entornos y escenarios en donde se interviene.

Se recomienda diseñar programas de capacitación que incluyan estrategias comunicacionales asertivas para promover una comunicación eficaz entre los miembros de la comunidad universitaria en la provincia de Los Ríos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Feijoo, R. M. A., & Cerro-Ruiz, M. J. B. (2015). Perfiles docentes y excelencia: un estudio en la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 18(2), 225-250.
- Arcos, N., Carrillo, J., Reyes, E., & Morales, G. (2015). Articulación de las funciones sustantivas en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Revista de Sistemas y Gestión Educativa, 2(4), 920-935. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Morales_Valenzuela_Guadalupe/publication/283461003_Articulacion_de_las_funciones_sustantivas_en_la_Universidad_Intercultural_del_Estado_de_Tabasco/links/5638df6c08ae7f7eb185e14f/Articulacion-de-las-funciones-sustantiva

- Caicedo, W. R. B., Intriago, F. L. M., & Abril, F. J. B. (2017). Gestión financiera desde la competitividad de las agrícolas de un grupo bananero en las provincias de Guayas y Los Ríos. *Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación*. ISSN 2528-8083, 2(8), 16-21.
- Brito, L., Gordillo, I., & Quezada, C. (2016). La vinculación con la sociedad y la universidad pública en el Ecuador. *Contribuciones a las Ciencias Sociales*.
- Charry, & Omar, C. H. (2018). La Gestión de la Comunicación Interna y el Clima Organizacional en sector público. *Comunicación V9 N1*, 1/10.
- De Aparicio, D. C., Chinin, M. D., & Toledo, R. M. (2017). El rol de la vinculación en la integración de las funciones sustantivas de la Universidad Metropolitana del Ecuador. *Universidad y Sociedad*, 9(3), 37-43. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n4/rus05417.pdf>
- De la Cruz, C., & Santos, S. (2008). La responsabilidad de la universidad en el proyecto de construcción de una sociedad. *Educación superior y sociedad* (2), 23-40. Obtenido de <http://www.frcu.utn.edu.ar/archivos/institucional/planEstrategico/LaResponsabilidadDeLaUniversidadEnElProyectoDeConstruccionDeUnaSociedad.pdf>
- Fabre, G. (2005). Las funciones sustantivas de la universidad y su articulación en un departamento docente. *Ciber Educa.com, Psicólogos y pedagogos al servicio de la educación*. Obtenido de http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/24694/Documento_completo.pdf?sequence=1
- Gonzales, E. (2006). La investigación formativa como una posibilidad para articular las funciones universitarias de la investigación, la extensión y la docencia. *Educación y Pedagogía*, XVIII(46), 101-109. Obtenido de [file:///C:/Users/Welcome/Downloads/6938-19452-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Welcome/Downloads/6938-19452-1-PB%20(1).pdf)
- López, A., Duarte, J., Flórez, J., & Taborda, C. (2010). El vínculo universidad-egresado: una acción socialmente responsable. Obtenido de https://www.chubut.edu.ar/descargas/secundaria/congreso/EIC/RLE2401_Lopez.pdf
- Macías, E., & Camargo, G. (2013). Comunicación asertiva entre docentes y estudiantes en la institución educativa. *Cooperación Universitaria Minuto de Dios, Facultad de ciencias de la comunicación*, Bogotá. Obtenido de

- [https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/2852/TECE_CamargoReino soGina_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/2852/TECE_CamargoReino%20soGina_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Morales, R. M., Sanabria, R. P., & Caballero, M. D. (2015). Características de la vinculación universidad-entorno en la universidad nacional de colombia. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, vol. XXIII(1), 189-208. Obtenido de <file:///C:/Users/SILVANA/Downloads/Dialnet- CaracteristicasDeLaVinculacionUniversidadentornoEn-5189820.pdf>
- Ortiz-Riaga, M. C., & Morales-Rubiano, M. E. (2011). La extensión universitaria en América Latina: concepciones y tendencias. *Educación y Educadores*, 14(2), 349-366.
- Polaino, C. J., & Romillo, A. D. J. (2017). Vinculación con la Sociedad en la Universidad de Otavalo, Ecuador. *Formación universitaria*, 10(3), 21-30.
- Rivera, T. D. (2016). Desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva para el fortalecimiento de la convivencia escolar. Maestría en Educación Énfasis en psicología educativa, Universidad Libre, Departamento de posgrados, Bogotá D.C. Obtenido de <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9585/Desarrollo%20de%20habilidades%20sociales%20de%20comunicaci%C3%B3n%20asertiva%20para%20el%20fortalecimiento%20de%20la%20convive.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rodríguez, M. (2014). La comunicación asertiva en el proceso educativo de los jóvenes del 3ero de bachillerato de la unidad educativa fiscal “Juan Montalvo” de la ciudad de Guayaquil. proyecto de investigación previo a la obtención del título de licenciada en comunicación social, Universidad de Guayaquil, Facultad de Comunicación Social, Guayaquil - Ecuador. Obtenido de <http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8275/1/Tesis%20Terminada...pdf>
- Shelton, N., Burton, S. (2004) *Asertividad. Haga oír su voz sin gritar*. FC Editorial, pps.114 – 116.
- Simbaña, H., & Correa, L. (2017). La vinculación con la sociedad en el Ecuador: Reflexiones sobre su itinerario curricular.

Ruiz, J. R. T., Holguín, J. S. V., & Velásquez, T. E. S. (2019). Sistema de prácticas preprofesionales e integración de las funciones sustantivas en las carreras de educación. *Opuntia Brava*, 11(2), 312-322.